

DIE RÜCKKEHR DES WEIZENSTEINBRANDS

Brandkrankheiten, insbesondere der **Gewöhnliche Steinbrand**, waren lange in Vergessenheit geraten. In den letzten Jahren haben sich diese Schaderreger mit teils dramatischen Befallsintensitäten vor allem im Bio-Weizen wieder zurückgemeldet.

Die Anbaufläche von Bio-Weichweizen in Österreich wächst beständig – allein in den sechs Jahren von 2017 bis 2023 um 12.251 ha auf eine Gesamtfläche von 43.378 ha. Damit wird bereits auf rund 17,5 % der Weizenanbaufläche in Österreich Bio-Qualität erzeugt (Stand 2023).

Durch den Verzicht auf synthetischen Pflanzenschutz und die eingeschränkte Verwendung von Düngemitteln liegen die Erträge von Bio-Weizen im Schnitt der letzten fünf Jahre allerdings auch nur bei gut 60 % im Vergleich zu konventioneller Bewirtschaftung. Gerade angesichts dieser geringeren Produktivität ist der Schutz vor Einbußen durch Krankheitsbefall besonders wichtig. Immer mehr Landwirte sehen sich in den letzten Jahren mit Ertragsverlusten und vor allem Qualitätsabschlägen durch Befall mit Steinbrand konfrontiert. Da diese Krankheit jedoch in den vergangenen Jahrzehnten großteils von der Bildfläche verschwunden war, herrscht sowohl in der Bewusstseinsbildung als auch in der Resistenzforschung aktuell großer Nachholbedarf.

SCHADSYMPTOME UND INFESTIONSKREISLAUF

Die Erreger des Gewöhnlichen Steinbrands sind *Tilletia caries* und *T. laevis* – zwei eng verwandte und genetisch kaum unterscheidbare Vertreter der Brandpilze. Sie unterscheiden sich im Infektionszyklus und auch in den durch sie verursachten Symptomen vom Erreger des Zwergsteinbrandes, *T. controversa*. Letzterer benötigt für erfolgreiche Infektionen ein spezielles Temperatur- und Feuchtigkeitsregime, das vor allem durch eine durchgehende Schneedecke über mehrere Wochen gewährleistet wird. Da diese Bedingungen in den Hauptanbaugebieten für Bio-Weizen in Österreich kaum auftreten, spielt der vor allem bodenbürtige Zwergsteinbrand kaum eine Rolle. Häufig sind jedoch Infektionen mit Gewöhnlichem Steinbrand. Dessen Ansprüche an die Umweltbedingungen sind wesentlich geringer und die Übertragung erfolgt vor allem über kontaminiertes Saatgut. Steinbrandsporen, die sich auf den Weizenkörnern befinden, keimen am besten bei 5–10 °C und unter eher trockenen Bedingungen. Aufgrund dieser Temperaturansprüche spielt

der Gewöhnliche Steinbrand hauptsächlich im Winterweizen eine Rolle, da die benötigten Infektionsbedingungen beim Frühjahrsanbau meist nicht mehr gegeben sind. Weizenkeimlinge werden im Zwei- bis Dreiblattstadium infiziert, also unmittelbar beim Feldaufgang. Der Pilz wächst dann systemisch und weitgehend symptomlos in der Pflanze mit und erreicht bei anfälligen Sorten das Apikalmeristem. So ist er in der Lage, in die Ähren und Samenanlagen einzuwachsen. Im Endosperm werden während der Kornreife Sporen gebildet wodurch das Weizenkorn durch eine sogenannte Brandbutte, bestehend aus Massen von dunkelbraunen bis schwarzen Teliosporen, ersetzt wird. Die Brandbutten (Sori) ähneln in ihrer Form den Körnern, ihre dünne Haut bricht jedoch während der Ernte leicht auf und setzt den Sporenhalt frei. So können schon bei geringem Befall große Mengen an Erntegut durch nur wenige Brandbutten kontaminiert werden. Bereits eine keimfähige Spore ist unter günstigen Bedingungen ausreichend, um einen Weizenkeimling zu infizieren.

Die Brandbutten verströmen aufgrund des enthaltenen Trimethylamins einen starken, unangenehmen und einprägsamen Geruch nach verdorbenem Fisch. Kranke Ähren in einem Feld zu identifizieren kann allerdings speziell in frühen Stadien und bei geringem Befall schwierig sein und erfordert Übung. Da Steinbrandbefall oft zu einem verkürzten Wuchs führt – synthetisches Trimethylamin wird zur Herstellung von Halmverkürzungsmitteln verwendet – sollten vor allem Ähren in den unteren Schichten untersucht werden. Die Symptome sind ab dem Erreichen der Milchreife erkennbar. Befallene Ähren haben im Vergleich zu gesunden eine dunklere, blaugrüne Farbe und die Ährchen stehen leicht gespreizt, was zu einem breiteren und abgeflachten Erscheinungsbild der Ähre führt. Entfernt man die Hüllspelzen wird statt einem blassgrünen bis weißen Kornansatz eine intensiv grün gefärbte Fruchtanlage sichtbar. Bricht man die Samenschale z. B. mit dem Fingernagel auf, ist bereits in der frühen Milchreife ein deutlicher Fischgeruch wahrnehmbar. In späteren Reifestadien werden die Unterschiede in Wuchshöhe und Ährenform deutlicher, die dunkle Farbe der Brandbutten ist bereits durch die Hüllspelze erkennbar.

WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG VON BRANDKRANKHEITEN

Bei Probenanalysen für die Saatgut-Anerkennung aber auch im Zuge der Gebrauchswertprüfung werden von der AGES Kontrollen auf Steinbrandbesatz durchgeführt. Bei

Anerkennungsproben wird unter 11 Sporen pro Korn kein Hinweis auf das Vorhandensein von Steinbrand vermerkt, bei Gebrauchswertproben liegt dieser Grenzwert bei weniger als sechs Sporen pro Korn. Für die Verwendung als anerkanntes Saatgut wird bei einem Befall von 11 bis 300 Sporen eine Beizung vorgeschrieben, bei höheren Sporenanzahlen ist eine Verwendung als Saatgut auch mit Behandlung nicht zulässig. Diese Grenzwerte gelten unabhängig davon, welche Brandkrankheit auf der Probe nachgewiesen wurde. Abgesehen von den Ertragsverlusten, die durch die Umwandlung gesunder Körner in Brandbutten entstehen, sind für Weizenproduzenten vor allem Qualitätsreduktionen relevant. Verunreinigtes Erntegut muss bei Überschreiten der Grenzwerte für die Verwendung als Saatgut entweder unter finanziellem Aufwand gebeizt oder kann überhaupt nicht als solches verwendet werden. Für die Verarbeitung zu Lebensmitteln sind Kontaminationen mit Steinbrandsporen auf Grund des Geruchs problematisch und können zu einer verpflichtenden Reinigung (Wäsche) und der Abwertung zu Futterweizen führen, was mit empfindlichen finanziellen Einbußen verbunden ist. Im Extremfall muss das Erntegut vernichtet werden, weil es für keine Verwendungsart geeignet ist. Offizielle Erhebungen oder Zahlen zu den wirtschaftlichen Verlusten, die durch den gewöhnlichen Steinbrand in Österreich in den letzten Jahren verursacht wurden, gibt es derzeit leider nicht. Angesichts der erheblichen Nachteile und Risi-

Foto: © Magdalena Lunzer

Foto: © Magdalena Lunzer

Foto: © Hermann Bürstmayr

- Bild 1:
Vergleich einer gesunden (vorne) mit einer befallenen (hinten) Ähre im Milchreifestadium.
- Bild 2:
Brandbutten gefüllt mit Steinbrandsporen (links) im Vergleich zu reifen, gesunden Weizenkörnern (rechts).
- Bild 3:
Reife Weizenähre mit Steinbrandbefall – die Hüllspelzen wurden bei zwei Ährchen entfernt um die Brandbutten sichtbar zu machen.

ken, die für Landwirte durch Infektionen mit Steinbrand entstehen, wird jedoch die Dringlichkeit deutlich, mit der effiziente Vorbeugung betrieben werden sollte.

SCHWIERIGE BEKÄMPFUNG – ESSENTIELLE PRÄVENTION

Ist der Steinbrandbefall einmal im Feld vorhanden, gibt es keine wirksamen Bekämpfungsmaßnahmen mehr. Speziell bei hohen Infektionszahlen sollte gut abgewogen werden, ob sich die Ernte der betreffenden Fläche lohnt, da mit stark verminderten Erlösen zu rechnen ist. Aber auch bei niedrigen Befallsprozenten ist es wichtig, die landwirtschaftlichen Geräte nach der Ernte gründlichst zu reinigen, um eine Verschleppung der Steinbrandsporen beim Drusch nachfolgender Felder zu verhindern. Da einem Befall nur vorgebeugt, er jedoch nicht nachträglich bekämpft werden kann, sind Präventionsmaßnahmen essentiell. Generell wird empfohlen, auf Befallsfreiheit des Saatgutes zu achten und daher ausschließlich Z-Saatgut zu verwenden oder eigenes Saatgut zumindest im Zuge der Gebrauchswertprüfung testen zu lassen. Auch wenn damit schon ein wichtiger Schritt getan ist, bietet zertifiziertes oder geprüftes Saatgut angesichts der oben genannten Grenzwerte allerdings noch keine Schutzgarantie gegen Steinbrand. Auch wenn eine Handvoll Sporen pro Korn sehr wenig erscheint, so ist das unter günstigen Bedingungen und beim Anbau anfälliger Sorten doch ausreichend, um Infektionen hervorzurufen. Landwirte sollten daher ein Bündel an Maß-

nahmen kombinieren, um Steinbrand aus ihren Weizenfeldern zu verbannen. Dazu zählt die Verwendung der biologischen Saatgutbeizen Cerall® oder Cedomon®, die auf der Wirkung des Bakteriums *Pseudomonas chlororapis* basieren und gegen samenbürtige Sporen wirken, nicht jedoch gegen bodenbürtige. Weiters zeigt das Pflanzenstärkungsmittel Tillecur® (Gelbsenfmehl) eine sehr gute Wirkung gegen samenbürtigen Steinbrand. Auch wenn der Gewöhnliche Steinbrand lange Zeit als ausschließlich samenbürtige Krankheit galt haben wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass auch die Sporen von *T. caries* und *T. laevis* einige Jahre im Boden überdauern und zu Infektionen führen können. Deshalb ist als weitere Vorbeugungsmaßnahme eine weite Fruchtfolge mit zumindest vier Jahren Anbaupause zwischen zwei Weizensaaten zu empfehlen. Um das Zeitfenster für Steinbrandinfektionen möglichst kurz zu halten sind zusätzlich alle Maßnahmen sinnvoll, die einen raschen Feldaufgang und gutes Jugendwachstum begünstigen. Nachdem Resistenz gegen Steinbrand jahrzehntelang aus dem Portfolio der Weizenzüchtung verschwunden war, wurden erst in den letzten Jahren einige Sorten zugelassen, die eine gewisse Toleranz und teilweise auch vollständige Resistenz aufweisen. Diese

Foto: © Magdalena Lunzer

Bild 4: Befallene Weizenähre im Milchreifestadium. Bei einem Ährchen wurde die Hüllspelze entfernt und die Samenschale aufgebrochen, sodass die innenliegenden Sporenmassen der Brandbutte sichtbar werden.

Sorten sollten als vorbeugende Maßnahme in Betrieben mit steinbrandgefährdeten Flächen angebaut werden, sie sind aber keinesfalls für die Sanierung bereits verseuchter Böden geeignet. Wenn ein Acker stark mit Steinbrandsporen belastet ist, sollte dort für einige Jahre vollständig auf den Anbau von Winterweizen verzichtet werden.

WAS LEISTEN FORSCHUNG UND ZÜCHTUNG?

Resistenz gegen alle Brandkrankheiten ist im Genpool von Weizen vorhanden, in den allermeisten Fällen jedoch in exotischem, nicht angepassten Pflanzenmaterial. Um diese vorteilhaften Eigenschaften isoliert von all den unerwünschten Charakteristika, die diese genetischen Ressourcen sonst mit sich bringen, für die Züchtung nutzbar zu machen, sind umfangreiche Forschungsarbeiten nötig. An der Universität für Bodenkultur (BOKU) wird seit Jahren nach den Positionen der Resistenzorte auf dem Weizen-genom gesucht. Bisher sind 16 Resistenzgene bekannt, deren Wirksamkeit vom Virulenz-

spektrum regionaler Steinbrand-Populationen abhängt. Derzeit wird an der BOKU in Tulln an der Kartierung eines besonders breit wirksamen Resistenzgens gearbeitet und molekulare Marker für die einfache und zuverlässige Selektion in Zuchtmaterial entwickelt. Solche Marker sind unerlässlich, um den Aufwand für die Selektion resistenter Pflanzen in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen zu halten. Daher ist die Zusammenarbeit zwischen der akademischen Forschung und der angewandten Züchtung im Hinblick auf Steinbrand unentbehrlich, um den großen Rückstand in der Entwicklung resistenter Sorten schnellstmöglich aufzuholen. Da die EU-Vorschriften für biologische Landwirtschaft auch auf

die Produktion von Saatgut ausgedehnt wurden, sind Sorten mit zuverlässiger Steinbrandresistenz notwendig, um die biologische Saatgutversorgung zu sichern. Derzeit gibt es nur einige wenige Sorten, die sich in den künstlich infizierten Feldversuchen gegen eine Reihe österreichischer Steinbrandpopulationen als resistent oder immerhin tolerant erwiesen haben. Dazu zählen vor allem "Aristaro" und, eingeschränkt je nach Region, auch "Axaro", "Tillsano" und "Tilliko".

Um ein ungebremstes „Come-Back“ des Steinbrandes im Bio-Weizenanbau zu verhindern müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Dazu zählen Forschungsanstrengungen und die Adaptierung von Zuchtprogrammen ebenso wie

umsichtiges und informiertes Planen und Wirtschaften in der Praxis.

Die Forschungsarbeiten werden durch finanzielle Mittel der EU im Rahmen des Projektes ECOBREED (771367) an die Universität für Bodenkultur und Saatgut Austria unterstützt.

DI Magdalena Lunzer

Institut für Biotechnologie
in der Pflanzenproduktion,
BOKU Tulln

Ao. Univ. Prof.

DI Dr. Heinrich Grausgruber

Institut für Pflanzenzüchtung,
BOKU Tulln

#02 23 *inform*

MAGAZIN FÜR PFLANZENZÜCHTUNG UND SAATGUTPRODUKTION

Illustration: ©Roland Reznicek

Aus der Atmosphäre in den Boden

ZUKUNFTSWEISENDE PARTNERSCHAFTEN

Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis.

CARBON FARMING UND HUMUSZERTIFIKATE

Potenziale, Risiken und Unsicherheiten im Fokus.

RÜCKKEHR DES WEIZENSTEINBRANDS

Forschung, Züchtung und Praxis in engem Schulterschluss.

INHALT

AUTOREN

Raimund Brandstetter MSc, SAATBAU LINZ
 Dr. Stefan J. Forstner BSc MSc, BFW Wien
 Dr. Markus Gansberger, FH Wiener Neustadt
 Ing. Dominik Grad, SAATBAU LINZ
 Ao.Univ.Prof. DI. Dr. Heinrich Grausgruber,
 BOKU Tulln
 DI Franz Xaver Hölzl, BWSB LK OÖ
 Bertalan Kruppa, Donau Soja
 Alexandra Lobmaier, Einböck GmbH
 DI Magdalena Lunzer, BOKU Wien
 Ing. Reinhard Resch, HBLFA Raumberg-
 Gumpenstein
 DI Leopold Rittler, Donau Soja
 DI Andrea Spanischberger, Bundes-
 ministerium für Land- und Forstwirtschaft,
 Regionen und Wasserwirtschaft
 PD DI Dr. Gerhard Soja, AIT Austrian Insti-
 tute of Technology GmbH und BOKU Wien
 PD Dr. Heide Spiegel, AGES
 Üblacker Christoph, BSc
 Philipp Zenger MSc, LK Stmk.

IMPRESSUM

Herausgeber und Verleger:
 SAATBAU LINZ eGen,
 Pflanzenzüchtung, Saatgutproduktion
 und Saatgutvertrieb
 A-4060 Leonding, Schirmerstraße 19,
 Tel. +43 (0)732 389 00-0, www.saatbau.com
 www.saatbau.com/impressum/

Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des
 Pressegesetzes: Johanna Fellnhofner
 Für namentlich gezeichnete Beiträge ist der
 Autor verantwortlich.

Anzeigen direkt über den Verleger:
 SAATBAU LINZ
 Inform erscheint in zwangloser Folge
 mindestens 2-mal jährlich.

Hersteller:
 BTS Druckkompetenz GmbH,
 A-4209 Engerwitzdorf

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit
 wurde auf geschlechtergerechte
 Formulierungen verzichtet,
 die gewählte Form gilt jedoch für
 Männer und Frauen gleichermaßen.

Agrartechnologie & Digital Farming

Agrarisches und technisches Know-How

i INFOSPLITTER

Kurz gemeldet 5

★ AKTUELLES

Agrartechnologie &
Digital Farming 6

🔍 UNTER DER LUPE

Carbon Farming
und Green Deal 8

Humus in Ackerböden 12

Der globale
Kohlenstoffkreislauf 14

Dealen mit Kohlenstoff 17

Wie Humuszertifikate
tatsächlich zum Klimaschutz
beitragen können 22

Carbon Farming
mit Pflanzenkohle 28

Dealen mit Kohlenstoff

Carbon Farming und Humuszertifizierung

🏠 MARKT

Sojaanbau 2023
Europa auf Wachstumskurs 32

🧪 WISSENSCHAFT • PRAXIS

Die Rückkehr des
Weizensteinbrands 34

Wintermohn –
Alternative für Profis 38

Tipps für Maisernte
und Top-Maissilage 40

Zwischenfrucht –
Einfluss von Mischungen
auf Nährstoffgehalt 44

Optimale Erträge
mit der richtigen Grünlandtechnik 47